

Diferencias entre medio, fuente y objeto de la prueba*

Luis A. Acosta Vásquez**

Resumen

La labor de valoración de la prueba constituye una de las actividades más importantes que se desarrolla en el proceso de administración de justicia. El adecuado tratamiento de los conceptos de medio, fuente y objeto de la prueba por parte del juez, constituye una condición que sin duda alguna pudiera verse reflejada en una pretensión estimatoria o desestimatoria por parte de cualquiera de las partes. Asimismo, al momento de sentenciar, el juez debe realizar un análisis previo de cada medio de prueba, para de esta manera producir una decisión. Con la siguiente propuesta pretendemos delimitar conceptualmente estos términos, así como la importante función que estos cumplen al momento de sentenciar.

Palabras claves: prueba, medio, objeto, fuente.

Differences between the environment, source and object of the evidence

Abstract

The work of appraisal of the evidence constitutes one of the most important activities that it is developed in the process for Administration of Justice. The correct dealing of the concepts of environment, source and object of the evidence dealt by the Judge, are a condition that with no doubt at all might be seen reflected in an estimated pretension or overruled one presented by any one of the parties. Also, at the time when taking the decision or sentencing, the Judge should make a previous analysis of each evidence, based in

* Recibido: 11/06/2007 Aceptado: 27/07/2007

** Abogado, Doctor en Derecho. Profesor Ordinario Asociado en la Universidad del Zulia y en la Universidad Rafael Urdaneta.